

**Òsmir yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellekt koeficientini
rivojlantirishning ahamiyati**

**Важность приобретения коэффициента социального интеллекта у
детей подросткового возраста**

**The importance of gaining the coefficient of social intelligence in
adolescent children**

Esemuratova Gulbanu Sultanbek qizi

Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Amaliy Psixologiya 4-kurs talabasi

esemuratovagulbanu@gmail.com

+998934861835

Annotaciya: Ushbu maqolada ijtimoiy intellekt haqida tushunchalar va òsmir yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellekt koeficientini rivojlantirishning ahamiyati haqida sòz yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия социального интеллекта и важность развития коэффициента социального интеллекта у подростков.

Abstract: This article discusses the concepts of social intelligence and the importance of developing social intelligence quotient in adolescents.

**Kalit so`zlar:** intellekt, ijtimoiy intellekt, qobiliyat, muloqat, òsmir, shaxs, test, ruhiy salomatlik, muvaffaqiyat, so`gлом munosabat, ijtimoiy-emocional tàlim.

Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, способности, общение, подросток, личность, тест, психическое здоровье, успешность, здоровый настрой, социально-эмоциональное воспитание.

Key words: intelligence, social intelligence, ability, communication, adolescent, personality, test, mental health, success, healthy attitude, social-emotional education.

Ijtimoiy intellekt bu insonlar o'rtasida jaqsi muloqot va munosabatni paydo qiluvchi alohida "ijtimoiy sov'ga" b'olib, bu nafaqat insonlar bilan yacshi munosabat, balki ularni tushinish bilimining ham terangligidan darak beradi.

Ijtimoiy intellekt – bu insonlarning xulq-atvorini to'g'ri tushuna olish qobiliyati. Bu qobiliyat shaxslar aro yaxshi ta'sir qoldira olish va muvaffaqquyatga moslashish uchun alohida ahamiyat kasb etadi. "Ijtimoiy intellekt" terminini psixologiyaga 1920-yili E.Torndayk tarafidan "Shaxslar aro munosabatlarni gipoteza qila olish"ni bildirish uchun fanga olib kelingan. Bu koncepciyani tushuntirib berishda juda ko'p psixolog olimlar o'z hissasini q'oshishgan. 1937-yilda G.Allport ijtimoiy intellektni odamlar haqida tez, deyarli avtomat fikrlar paydo qilish, insonning eng ehtimoliy reakciyalarini gipoteza qila olish qobiliyati bilan bo'g'laydi.¹

Ijtimoiy intellektni o'lcach imkoniyati J.Guilfird tarafidan yaratilgan intellekt tuzilishini umumiy modelidan kelib chiqqan. J.Guilford va uning hamkasblari yigurma yildan ortiq vaqt davomida Janubiy Kaliforniya universitetida umumiy qobiliyatlarni o'lcach uchun test dasturini tuzish maqsatida olib borilgan faktorli-analiz eksperimentini yakunlaydi. Bu model axbarotni qayta ishlash processini tushuntirib beruvchi 3ta mustaqil o'zgaruvchiga klassifikaciyalana oladigan 120 ta aqiliy faktorni ko'rsatishga imkon yaratadi. Bu mustaqil o'zgaruvchilar quyidagulardan iborat:

1. Berilgan axbarotning mazmuni;
2. Axbarotni qayta ishlash operaciyalari (aqiliy harakatlar);
3. Axbarotni qayta ishlash natijalari.

Ijtimoiy intellektning ta'limdagi ahamiyati shundaki itimoiy intellekt shaxslar aro munosabatlarni to'g'ri yolga qoyish, yetakchilikni rivojlantirish va oz uchraydigan intellektual vazifalarni uddalay olishga imkon berish uchun his-tuy'gularni boshqarish va o'zini-o'zi anglashdan foydalanadi.

Ijtimoiy intellekt, murakkab ijtimoiy munosabatlar va muhitlarni boshqarish va boshqarish qobiliyati shaxsiy va professional muvaffaqiyatda muhim rol o'ynaydigan mahoratdir. O'smirlar uchun ijtimoiy intellektni rivojlantirish, ayniqsa, ularning kelajakdagi o'zaro ta'siri va

¹ uz.unista.com

munosabatlariga asos soladigan darajada muhimdir. O'smirlar bolalikdan kattalikka o'tayotganda, ijtimoiy intellektni rivojlantirish ularning hissiy farovonligi, ilmiy yutuqlari va kelajakdagi martaba istiqbollari uchun muhim ahamiyatga ega.

O'smirlarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishning asosiy afzalliklaridan biri ularning hissiy farovonligini oshirishdir. O'smirlik - bu sezilarli hissiy va psixologik o'zgarishlar bilan ajralib turadigan davr. Kuchli ijtimoiy intellektga ega bo'lgan o'smirlar o'zlarining his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish, shuningdek, boshqalarga hamdard bola oladilar. Bu hissiy ong ularga tengdoshlar bosimi, shaxsiyatni shakllantirish va mustaqillikka intilish kabi o'smirlik davridagi qiyinchiliklarni engishga yordam beradi. O'z his-tuyg'ularini samarali boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish orqali, ijtimoiy jihatdan aqlli o'smirlar tashvish, ruhiy tushkunlik va boshqa ruhiy salomatlik muammolarini boshdan kechirish ehtimoli kamroq.

Ijtimoiy intellekt ham akademik natijalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Maktablar o'quvchilar tengdoshlari bilan hamkorlik qilishlari, o'qituvchilar bilan muloqot qilishlari va guruh faoliyati bilan shug'ullanishlari kerak bo'lgan ijtimoiy muhitdir. Yaxshi rivojlangan ijtimoiy intellektga ega bo'lgan o'smirlar yaxshiroq muloqot va hamkorlikka ega bo'lib, ularning o'rganish tajribasini oshirishi mumkin. Ular sinfda faol ishtirok etishlari, kerak bo'lganda yordam so'rashlari va guruh loyihalariga ijobiy hissa qo'shishlari mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy jihatdan aqlli o'quvchilar ko'pincha mojarolarni boshqarishda va tengdoshlari va o'qituvchilari bilan ijobiy munosabatlar o'rnatishda, yanada qulay o'quv muhitini yaratishda katta ról oynaydi.

O'smirlarda ijtimoiy intellektni rivojlantirish ularning kelajakdagi martaba muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Bugungi o'zaro bog'liq va hamkorlik dunyosida ish beruvchilar shaxslararo ko'nikmalarni juda qadrlashadi. Ijtimoiy intellektni rivojlantirgan o'smirlar ish intervyularida ustunlik qilishlari, kuchli professional tarmoqlarni qurishlari va jamoalarda samarali ishlashlari mumkin. Samarali muloqot, empatiya, nizolarni hal qilish va etakchilik kabi ko'nikmalar ish joyida muhim bo'lgan ijtimoiy intellektning tarkibiy qismlaridir. O'smirlik davrida bu ko'nikmalarni tarbiyalash orqali o'smirlar mehnat bozoriga kirishga va tanlagan kasblarida muvaffaqiyatga erishishga yaxshiroq tayyorlanishadi.

Sog'lom munosabatlar to'laqonli hayotning asosidir va ijtimoiy aql bu munosabatlarni o'rnatish va saqlab qolish uchun kalit hisoblanadi. Ijtimoiy intellektni rivojlantirgan o'smirlar boshqalar

bilan mazmunli aloqalarni o'rnatishga ko'proq mos keladi. Ular munosabatlardagi ishonch, hurmat va hamdardlik muhimligini tushunadilar va do'stlik, oilaviy munosabatlar va ishqiy munosabatlar dinamikasini boshqarishni yaxshi uddalashadi. Ijtimoiy jihatdan aqlli o'smirlar, shuningdek, toksik munosabatlardan qochish va shaxslararo nizolarni samarali boshqarish ehtimoli ko'proq, bu esa yanada barqaror va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy tarmoqlarga olib keladi.

O'smirlarda ijtimoiy intellektni rivojlantirish, shuningdek, fuqarolik faolligini va ijtimoiy mas'uliyatni rag'batlantiradi. Ijtimoiy aqlli shaxslar ijtimoiy muammolardan xabardor bo'lishlari va o'z jamoalari oldida mas'uliyat hissini his qilishlari ehtimoli ko'proq. Bunday onglilik va mas'uliyat hissi o'smirlarni jamoat ishlariga jalb etish, ijtimoiy adolat tashabbuslarida ishtirok etish va ko'proq ezgu ishlarga hissa qo'shishga undaydi. Ijtimoiy intellektni rivojlantirish orqali o'qituvchilar va ota-onalar o'smirlarning jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishga intiladigan rahmdil va faol fuqarolar bo'lib yetishishiga yordam berishi mumkin.

Ijtimoiy intellektning muhimligini hisobga olgan holda, o'smirlarda uning rivojlanishiga yordam beradigan strategiyalarni amalga oshirish juda muhimdir. Bu jarayonda maktab va ota-onalar hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Maktablar empatiya, muloqot va nizolarni hal qilish kabi o'rgatish ko'nikmalariga e'tibor qaratgan holda o'z o'quv dasturlariga ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL) dasturlarini kiritishlari mumkin. Sport, san'at va munozara klublari kabi sinfdan tashqari mashg'ulotlar ham o'smirlarning turli sharoitlarda ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Ota-onalar ijobiy ijtimoiy xulq-atvorni modellashtirish, ochiq muloqotni rag'batlantirish va o'smirlariga turli guruhlar bilan muloqot qilish imkoniyatini berish orqali ijtimoiy intellektni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Hissiyotlarni muhokama qilish, faol tinglashni mashq qilish va jamoaviy ish va hamkorlikni rag'batlantiradigan oilaviy tadbirlarda qatnashish ham samarali strategiya hisoblanadi.

O'smirlarda ijtimoiy intellektni rivojlantirish ularning umumiy o'sishi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy intellekt hissiy farovonlikni oshirish, akademik samaradorlikni oshirish, martaba muvaffaqiyatini oshirish, sog'lom munosabatlarni rivojlantirish va fuqarolarning faolligini rag'batlantirish orqali o'smirlarni hayotning

murakkabliklarida harakat qilish uchun zarur bo'lgan muhim ko'nikmalar bilan qurollantiradi. Pedagoglar, ota-onalar va jamoalar kelgusi avlodning tobora o'zaro bog'liq bo'lib borayotgan dunyoda rivojlanishiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishlarini ta'minlash uchun ijtimoiy intellektni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullaeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya”, Òzbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent.:2018.
2. Sh.R.Baratov “Ta’limda psixologik xizmat”, Buxoro, 2007, 426 b.

Internet resurslari:

3. Psychiatr.ru
4. Uz.unista.com